

SUITSIDUAL XULQ-ATVOR OMILLARI, TURLARI, DIOGNOSTIKASI VA KORREKSIYASI.

Mamaraimova Mohlaroyim Begimqul qizi

Guliston Davlat Universiteti

Pedagogika va psixologiya

Yo'nalishi 14-21-guruh magistranti

Annotatsiya Suitsidial holatlarning kelib chiqish sabablarini o'rganish va ularni oldini olishning Ijtimoiy-psixologik omillarini tadqiq qilish. Shaxsning dinamik rivojlanishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy strukturalar tizmi, shaxsning emotsional-irodaviy sifatlarni yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Suitsid, shaxs, xulq-atvor, emotsional taranglik, iroda, diognostika, korreksiya, o'smir, Ijtimoiy, xatti-harakat.

Annotation The study of the causes of social conditions and the study of socio-psychological factors of their prevention is aimed at highlighting the emotional and volitional qualities of the individual, the cable of social structures that affect the dynamic development of the individual.

Keywords: Suicide, personality, behavior, emotional tension, diagnosis, correction, adolescence, thymic behavior.

Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning

BMT Bosh Assambleyasining

72-sessiyasida so'zlagan nutqidan

Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti sifatida birinchi imzolagan qonun hujjati – 2016-yil 14-sentabrdagi «Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida»gi Qonun ekanida ham ramziy mazmun-mohiyat mujassam. Binobarin, aholisining yarmidan ko‘prog‘i yoshlardan iborat bo‘lgan mamlakatda yoshlarga oid davlat siyosatini izchil amalga oshirish, yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol, intellektual salohiyatli, o‘z qat’iy pozitsiyasiga ega, yurtda amalga oshirilayotgan islohotlarga befarq bo‘lmagan, yurtning ertangi munosib kelajagi uchun daxldorlikka tayyor, maqsadga intiluvchan, serg‘ayrat, vatanparvar, sadoqatli, komil shaxslar sifatida tarbiyalash O‘zbekistonni dunyoning eng rivojlangan davlatlari safidan o‘rin olishining muhim omili ekanini mamlakat rahbari va hukumat yaxshi anglaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya

berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907-son qarori ijrosini ta’minlash, shuningdek, umumiy o‘rta va o‘rta maxsus davlat ta’lim muassasalarida o‘quvchilarni psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:

Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 12-iyuldagi 577-son qaroriga binoan Psixologik xizmatning maqsadi o‘quvchilarning ma’naviy va aqliy rivojlanishi, barkamol shaxs sifatida shakllanishi, faol ijtimoiy moslashuvi va ularning yosh davrlari bo‘yicha rivojlanishida salomatligini muhofaza qilish, uzluksiz ta’lim jarayonida o‘zligini anglashi, individual psixologik xususiyatlari, shaxsiy imkoniyatlari va qobiliyatlarini namoyon etishlari uchun psixologik-pedagogik shart-sharoitlar yaratishdan iborat.

Ma’lumki zamonaviy shaxs o‘z rivojlanish mohiyatiga ko‘ra murakkab dunyoda

yashamoqda. Shaxsning dinamik rivojlanishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy strukturalar jumladan, ijtimoiy institutlarda keskin o'zgarishlar ro'y bermoqda. Shuningdek ba'zan ommaviy axborotlarda olingan ma'lumotlar ham shaxsning xulq-atvori va psixikasida turli buzulishlarga sabab bo'lmoqda. Shunday buzulishlardan biri suitsidal holatlarga urinish, o'z joniga qasd qilish bo'lib, tan olish kerrakki, to hozirga qadar mazkur muammoning mohiyati munozaralidir.

Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlari bo'yicha dunyoda har yili 400—500 mingga yaqin odam o'z-o'zini o'ldirish bilan hayotini yakunlaydi. O'z-o'zini o'ldirishga urinishlar esa – o'n barobar ortiq. Yevropa mamlakatlarida o'z-o'zini o'ldirish miqdori qotillikdan taxminan uch barobar yuqori turadi. Ko'pchilik mualliflar fikriga ko'ra, o'z-o'zini o'ldirish darajasi turg'un milliy ko'rsatkich hisoblanadi. O'z-o'zini o'ldirishning yuqori darajasi qator zamonaviy davlatlarda Vengriya, Germaniya, Avstriya, Daniya, Shveysariyada saqlanib qolgan. O'z-

o'zini o'ldirishning past darajasi Ispaniyada, Italiyada, Isroil va Lotin Amerikasi davlatlarida ko'rishimiz mumkin. O'z-o'zini o'ldirishning bir muncha yuqori darajasi aholi soni 500 mingdan 1 milliongacha bo'lgan shaharlardadir. Millionerlar shaharlarida bu daraja – o'rtachadan past ko'rsatkichga ega. Taxmin qilish mumkinki, megapolisda oddiy 197 yirik shaharlarga qaraganda ijtimoiy sharoit yaxshi, chunki ularda ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish ancha yuqori darajada. Qishloq joylarda suitsidlarning past darajasi aholi orasida bolalarning nisbatan yuqori ulushi, milliy-diniy an'analar, hiylachilik shaxslararo munosabatlar va odatiy hayot tarzi bilan tushuntiriladi. O'z-o'zini o'ldirish, suitsid (lat. "o'zini o'ldirish") – bu ongli ravishda qilingan o'zini hayotdan mahrum etish. O'ziga hisob bermaydigan yoki ularni boshqara olmaydigan, shuningdek, sub'ektning ehtiyotkorsizligi tufayli sodir bo'lgan o'lim vaziyati o'z-o'zini o'ldirishga emas, baxtsiz hodisalarga kiradi. Ko'pchilik holatlarda bu psixik jihatdan me'yoriy odamning axloqi. Ayni vaqtda suitsidga o'z-o'zini

parchalovchi axloqning o`zaro bir-biriga o`tuvchi shakli qatorida oxirgi nuqta sifatidagi qarash keng tarqalgan. Suitsidal axloq – o`zini hayotdan mahrum qilish haqidagi tasavvurlarga yo`naltirilgan anglangan harakatdir. Ko`rib chiqilayotgan axloq tuzilmasida quyidagilar ajratiladi: – shaxsiy suitsidal harakatlar; –suitsidal ko`rinishlar (fikrlar, maqsadlar, tuyg`ular, mulohazalar, ishoralar). Shunday qilib, suitsidal axloq ichki va tashqi planda bir vaqtda amalga oshiriladi. Suitsidal xulq-atvor va suitsid tushunchalari orasida ma`lum bir tafovut bor. Ya`ni, suitsidal hulq-atvor kengroq tushunchaga ega bo`lib, o`z joniga qasd qilish xarakatlari, ko`rinishlarini ifodalaydi. Suitsidal xulq- atvor - bu suitsidal faollikning namoyon bo`lishi. Bu o`z ichiga suitsidal fikr, maqsad, muloxaza, tahdidlar, suiqasd va unga urinishni o`z ichiga oladi. Suitsidal xulq-atvorga nafaqat puxta o`ylab o`z joniga qasd qilish, balki ko`pincha, uzoq vaqt tayyorlaniladi. Suitsidal harakat suitsidal urinish va tugallangan suitsiddan iborat. Suitsidal urinish – bu o`lim bilan tugamaydigan, o`zini

hayotdan mahrum qilish vositalarining maqsadga yo`naltirilgan operatsiyasi. Urinish o`zini yoki boshqalarni hayotdan mahrum qilishga yo`naltirilgan qaytishli va qaytarilmaydigan bo`lishi mumkin. Tugallangan suitsid letal natija bilan yakunlangan harakat asosida yuzaga keladi. Suitsidal ko`rinish o`z ichiga quyidagilarni oladi:1) passiv suitsidal fikrlar (tasavvur, kechinmalar); 2) suitsidal g`oyalar; 3) suitsidal maqsad. Passiv suitsidal fikrlar o`z o`limi mavzusidagi tasavvurlar, fantaziyalar bilan xarakterlanadi (biroq o`z ixtiyoridagi harakat sifatida o`zini hayotdan mahrum qilish mavzusida emas), masalan: “o`lib qolsam yaxshi bo`lardi”, “uxlasangu, qaytib uyg`onmasang”. Suitsidal g`oyalar bu suitsidallikni namoyish qilishning hiyla faol shakli bo`lib, o`z-o`zini o`ldirish tendensiyasi reja ishlab chiqish shaklida o`sadi: o`z-o`zini o`ldirish usullari, vaqti va joyi o`ylab chiqiladi. Suitsidal g`oyaga iroda komponenti qaror, tashqi axloqqa bevosita o`tishga tayyorlik birlashgandagina paydo bo`ladi. Suitsidal fikrlarning paydo bo`lishidan

boshlab, ularni amalga oshirguncha boʻlgan muddatni suitsidoldi deb nomlanadi. Uning davomiyligi daqiqalar (oʻtkir suitsidoldi) yoki oylar (surunkali suitsidoldi) hisoblanishi mumkin. Davomli suitsidoldi holatlarida suitsidal axloqning ichki shakllarining rivojlanish jarayoni yuqorida ifodalangan bosqichlarda ochiq-oydin oʻtadi. Oʻtkir suitsidoldi davrida ketma-ketlik aniqlanmaydi va suitsidal gʻoya hamda maqsadning darrov namoyon boʻlishini kuzatish mumkin. 3. Suitsidning shakllanish kontseptsiyasi. Suitsidal xulq-atvorning sabablari va shakllari har xil boʻlishi mumkin. Uni quyidagicha izohlashimiz mumkin.

1. Namoyishkorona xulq-atvor – namoyishkorona suitsid oʻziga jiddiy shikast yetkazish va oʻz hayotiga zomin boʻlish uchun qilinmaydi, balki atrofdagilarni qoʻrqitib qoʻyish, ularni oʻylashga majbur qilish, oʻsmirlarning muammolari haqida oʻylash, unga nisbatan nohaqlik boʻlayotganini his qilish maqsadida amalga oshiriladi. Namoyishkorona suitsid oʻlish istagi bilan bogʻliq emas, oʻz muammolariga eʼtiborni qaratish, yordamga chorlash,

dialog olib borish usuli hisoblanadi. Bu oʻzicha shantaj urinishi ham boʻlishi mumkin. Ushbu holatda oʻlim bilan tugash mashʼum tasodif oqibati hisoblanadi. 2. Asabiy xulq-atvor - bu suitsidal harakat kuchli hissiyotlar ostida amalga oshiriladi. Bu xolatda oʻsmirda oʻz harakatlarining rejasi boʻlmaydi. U kuchli salbiy hissiyotlar – alam, nafrat, haqiqatni koʻra bilmaslik, natijasida suitsidal harakatga yoʻl qoʻyadi. Yashirin suitsid (bevosita oʻz-oʻzini oʻldirish) uning belgilariga qatʼiy javob bermaydigan, biroq oʻsha yoʻnalish va natijaga ega boʻlmagan suitsidal axloqning turi. Bu letal natijaning yuqori ehtimolligi bilan birga boruvchi harakat. Bu axloq yuqori darajada xatarga, hayotdan ketishdan koʻra oʻlim bilan oʻynashishga yoʻnaltirilgan. Bunday odamlar “shaxsiy xohishi boʻyicha” hayotdan ochiq ketishni emas, suitsidal shartlangan axloqni tanlaydilar. Bu avtomobilda xatarli safar, sportning ekstremal turi yoki xavfli biznes bilan shugʻullanish, qizgʻin nuqtalarga ixtiyoriy sayohat, kuchli giyohlarni isteʼmol qilish, oʻz-oʻzini ajratib

qo'yish. 3. Haqiqiy suitsidal xulq-atvor - Bu suitsidal harakat xulq-atvor o'ylangan reja asosida harakat qilinishi bilan tavsiflanadi. Bunday suitsidal xulq-atvorda o'smir ota-onasi, do'stlariga o'z qilmishlarining sabablarini tushuntirib va hamma bilan vidolashib xat qoldiradi. Bunday harakat avvaldan o'ylab qilingani uchun o'lim bilan yakunlanadi. Haqiqiy suitsid yetarli darajada kutilmagan ko'rinsa-da, to'satdan bo'lmaydi, o'lish istagiga yo'naltiriladi. Bunday suitsidga ruhiy ezilgan kayfiyat, ruhiy azoblanish holati yoki shunchaki hayotdan ketish haqidagi fikr yo'ldoshlik qiladi. Shu bilan birga atrofdagilar bunday holatni sezmasliklari mumkin. Haqiqiy suitsidning boshqa xususiyati hayot mazmuni yuzasidan mulohaza va kechinmalar hisoblanadi.

Shaxsning suitsidual holatga urinishi va uni keltirib chiqaruvchi omillarmurakkab tuzulishga ega bo'lib ,u a)mehnat faoliyatini o'zlashtira olmaslik; b) o'zga insonlar jamoasiga moslasha olmaslik;

v) o'ziga xos psixologik muhofaza reaksiyasini o'zida mujassamlashtiradi;

Qisqa qilib aytadigan bo'lsak bolada quydagi xulq-atvorga moyilligini aniqlash diagnostikasi quydagicha.

Suitsidga tayyorlanayotgan bolaning belgilari ehtimolini bir necha belgisi quyidagi ifodalanadi: 1. O'z yumushlarini tartibga keltirish o'zi uchun qimmatli bo'lgan narsalarni tarqatish. Tozalikka e'tibor berish, so'nggi tayyorgarliklarni amalga oshirish. 2. Rozilik so'rash. 3. Tashqi qoniqish – quvvatga to'lish. Agar suitsidni amalga oshirish niyati, rejasi, usuli tanlangan bo'lsa, odam biroz tinchlanadi, tashqi qoniqish yuzaga keladi. Biroq bu xolat chuqur tushkunlikdan xam xavfliroq hisoblanadi, chunki kuchga to'lish, fikrlardan xalos bo'lish, kutilmagan harakatlarni yuzaga keltirishi mumkin. 4. Xat qoldirish (xatlar, kundaliklar). 5. Xaqoratlar yoki qo'rqitishlar. 6. Jaxli tez o'smirlarda - asabiylik. O'smirda namoyon bo'ladigan havfli o'zgarishlar quyidagilardan iborat: 1.O'zlashtirishning keskin pasayishi,

o'qish jarayoni va baholarga befarqlik.

2.Kunning ko'p qismida tushkun kayfiyatning ustun bo'lishi, hissiyotlarning sustligi, asabiylik.

3.Hulq-atvorning keskin o'zgarishi. Masalan, o'smir yaqinlaridan uzoqlashmoqda, gaplashishni istamay qoldi, tashqi ko'rinishiga befarq bo'lmoqda, qiziqishlari susayib qoldi, do'stlaridan o'zini olib qochish.

4.Yaqin qarindoshlari yoki do'stlari orasida suitsidning amalga oshirilgan holati.

5.O'smir bevosita yoki bilvosita o'z joniga qasd qilish niyati borligi haqida so'zlamogda. Yashashni istamaslik haqida gapirish - ko'p hollarda o'ziga va o'z muammolariga e'tibor qaratishni ifodalaydi. E'tiborsizlikdan aziyat chekayotgan o'smir, ko'p hollarda, suitsidni amalga oshirishni so'nggi najot, deb biladi.

6.O'zi va sog'ligi bilan nima bo'lishiga e'tibor bermaslik. O'tkazilgan tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha o'z joniga qasd qilishni keltirib chiqaruvchi omillar quyidagilardan iborat. Birinchi omil - oiladagi kelishmovchiliklar, oiladagi tazyiq, oiladagi nosog'lom muxit bo'lib, 62% amalga

oshirilayotgan suitsid xolatlari bevosita oila muammolari bilan bog'liqdir. -oilaviy nizolarda keksa avlodning qarashlariga qarshilik ko'rsatish, ulardan voz kechishga harakat qilish orqali namoyon bo'ladi; -oilada og'ir kasallik bilan yotgan inson bo'lsa ham, oiladagi muhit tarangligi bilan ajralib turadi. Yaqin insonning o'limi o'smirda yo'qotish hissini yuzaga keltirib, hayotga qiziqishni susaytirishi mumkin. - ichkilikka berilgan oilada nizoli vaziyatning tez-tez ro'y berishi suitsidni rivojlantiruvchi omilga aylanishi mumkin. - oilada bola bilan munosabatlarning buzilishi bunda bola anglab etmagan harakati orqali atrofda qilarni qo'rqitib qo'yish, o'zini boshqalarga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ladi. Ikkinchi omil - maktab bilan bog'liq muammolar, ayrim pedagoglarning loqaydligi. O'smirlarning 70% suitsidga sabab bo'lgan omil sifatida maktabdagi kichik to'qnashuvlarni aytishgan. Biroq, psixologik tahlil shuni ko'rsatmoqdaki, suitsidga sabab - oiladagi nosog'lom muhit, ya'ni otana va bola munosabatlari buzilganligi

bo'lgan, bola ko'proq vaqtini maktabda o'tkazganligi sababli, maktabdagi to'qnashuv "sabr kosasidagi oxirgi tomchi" rolini o'ynagan. Aksariyat muammolar maktabdagi o'zlashtirish, o'qituvchilar bilan kelishmovchiliklarda namoyon bo'ladi. O'smirlarda ekstremal vaziyatlarda – jamiyat oldida kamsitish, o'qishdagi muammolar, sotqinliklar natijasida hamda parasuitsidal holatlarni keltirib chiqish sabablar ham bo'lishi mumkin. Uchinchi omil - o'smirning tengdoshlari bilan bo'lgan muammolari, asosan qarama-qarshi jins vakillari bilan bo'lgan shaxslararo munosabatlardagi kelishmovchiliklarda aks etmoqda. Bolada o'lim hayotning tugashi bilan ifodalanmaydi, u "hamma narsani qaytarish mumkin", "men tirik qolaman", deb fikrlaydi. O'limni to'g'ri anglash va tushunish 18 yoshda boshlanadi. Oiladagi nosog'lom muhit bolani o'z tengdoshlaridan biriga emotsional jihatdan qattiq bog'lanib qolishiga zamin yaratadi. Sirlarini unga aytish, oiladagi holatni muhokama qilish – tobe'likni

kuchaytiradi. Bu o'ziga xos kompensator mexanizm sifatida ifodalanadi. Tengdoshlar o'rtasidagi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchilik esa, suitsidga zamin yaratadi. To'rtinchi omil - uyali aloqa va internet tarmog'i saytlaridagi uynlarni uynash orqali suitsidni yuzaga keltirmoqda.

O'smirlarda tushkunlikni oldini olish suitsid profilaktikasini ta'minlaydi. Tushkunlik profilaktikasida ota-onalar muhim ahamiyat kasb etadi. Bolada tushkunlik alomatlarining paydo bo'lishi bilan, darhol unga shu holatdan chiqib ketishga ko'maklashish zarur. O'smirlarning ota-onalari bilan ishlashda quyidagi tavsiyalarni berish zarur. 1) Bola bilan suhbat qilish, uning ahvoli bilan qiziqish, kelajak haqida gapirib, hamkorlikda rejalar tuzish darkor. Bolani qo'llab-quvvatlab, o'ziga, kelajagiga ishonchni shakllantirish zarur, o'z maqsadiga erisha olishiga umid berishga undash kerak. -Bolani hech qachon "qovog'i soliqligida", "farosatsizligida" ayblamaslik, uning shaxsiy fazilatlarini yanada kuchliroq

qilib ko'rsatishga urinish zarur. - Bolani chaqqon, a'lochi, omadli tengdoshlari bilan hech qachon taqqoslamaslik, bu taqqoslashlar unda o'z-o'ziga bo'lgan baholashni pasayishiga, o'z-o'zini qadrlash hissini yuqotib yuboradi. Uning kechagi holati bilan bugungi holatini solishtirish ancha ijobiy o'zgarishlarga ega bo'layotganiga unda ishonch hosil qilidirish lozim. 2) Bola bilan astoydil shug'ullanish, yangilikka intiltirish, u bilan yangi mashg'ulotlar, avval qilmagan ishlarni birgalikda bajarishga urinib ko'rish, bola o'zining kerakligini, ota-onaning mehrini tuyishi zarur. Bir xillikda kechayotgan turmush tarzini ozgina bo'lsa ham o'zgartirishga harakat qilish zarur. 3) O'smir kat'iy kun tartibiga rioya qilishi lozim. Vaqtida dam olishi, yaxshi ovqatlanishi, harakatli mashqlarni bajarishiga alohida e'tibor berish, tushkunlikpsixofiziologik jarayon ekanligini, bunday holatda o'smirning jismoniy holatiga alohida e'tibor berish zarur. Ruhiiy tushkunlik suitsidga zamin yaratishi mumkin. 4) Bola uynayotgan o'yinlarni nazorat qilish. Uyali aloqa va internet tarmog'i

saytlarida nima qilayotganini aniqlash zarur.160 220 5) Psixolog yoki psixoterapevt mutaxassisga murojaat etish. Ota- ona o'z farzandini tibbiy ko'rikdan o'tkazib, kamqonligini, endokrin kasalliklarini profilaktikasi o'tkazish zarur, ichki kasalliklar ham suitsidga olib kelishi mumkin. O'z vaqtida olib borilgan muolajalar bolaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Muhokama qilinayotgan mavzuga xulosa qilib, suitsidal axloqning murakkab majmuaviy xarakteriga yana bir e'tiborni qaratish maqsadga muvofiqdir. Aniq shaxs bilan ishlash uchun yetakchi sifatida psixologik tahlilni ajratib, biz, shubhasiz, ijtimoiy, huquqiy, tarixiy, kulturologik, tibbiy, yetik kabi muammolarning boshqa muhim aspektlarini ham inobatga olishimiz zarur. Suitsidni amalga oshirmoqchi bo'lgan o'smirlarning aksariyatda stress chuqur tushkunlik xolatida bo'lishini e'tiborga olish zarur.

Sunday qilib Suitsidal holatlarning oldini olish uchun qouyidagi tavsiyalarni olib borish maqsadga muvofiqdir. 1. Oilada ota-onalarga bola shaxsini yosh davrlariga

xos xususiyatlarini hisobga olib, mutaxassislar tomonidan suhbatlar, munozaralar tashkil etish; 2. Mahallalarda ijtimoiy psixologik yordam xonasi tashkil etish. Bunda inqiroz va suitsid havfli holatlarga aylangan vaziyatda ko'ngilli ravishda murojaat qilgan shaxslarga maslahat va profilaktik yordam ko'rsatish; 3. Mahallalarda psixolog shtatining ochilishi bu holatlarning oldini olishga yordam berar edi. Chunki mahalla psixologi har bir mahalla oilalaridagi vaziyatlarni mukammal o'rganishga harakat qiladi va aynan mahalla psixologi bola ta'lim olayotgan muassasa mutaxassis psixologi bilan birga ishlarni olib borgan bo'lar edi; 4. Bunday holatlarning oldini olish uchun suitsidal xulq-atvor profilaktikasi bo'yicha mutaxassislar tomonidan ishlarni amalga oshirish; 5. Muassasalarda madaniy-ma'rifiy va profilaktik joylarni tashkil etish. Unda patronaj vrachlar, psixologlar, ichki ishlar mas'ul xodimlari birgalikda ish olib borishlari maqsadga muvofiq.

Quyidagi savollarga Xa, Yo`q yoki Bilmayman deb javob bering.

Quyidagi test shaxsning ichki olami va ruhiyatini nomoyon etishda va psixologik profilaktika qilishda yordam beradi.

1. Orzu – umidlarning ro'yobga ciqish uchun faqat taqdir muhim o`rin tutishi mumkinmi ?
2. Sizing baxtli hayot kechirishingiz uchun kattalarning g`amxo`rligi yrtarlimi ?
3. Kelajakda siz quradigan oila o`sayotgan oilangizga o`xshashini xoxlaysizmi ?
4. Tengdoshlaringiz bilan bo`lgan munosabatlaringiz sizni qoniqtiradimi ?
5. Oila a`zolaringiz sizni to`g`ri tushunadilarmi ?
6. Siz oilaviy nizolarda o`zingizni aybdor hisoblaysizmi ?
7. Oiladagi muammolarni hal etishda sizni fikringiz inobatga olinadimi ?
8. Siz oila a`zolaringiz davrasida har doim bo`lishni hohlaysizmi ?
9. Sizni atrofdagilar bilan munosabatingiz qoniqtiradimi ?

10. Agar kishining qo`lidan ish kelmasa va yaxshi natijaga erisha olmasa bunda atrofdagilarni sababchi deb hisoblash to`g`rimi ?
11. O`qituvchilaringizni siz bilan munosabatlari yaxshimi ?
12. Voqea – hodisalarda o`zingizning befarqligingiz yakkalanib qolishga sabab bo`ladimi ?
13. Erta tongda uyqudan har doim tetik va yaxshi kayfiyatta uyg`onasizmi ?
14. Bo`lar – bo`lmas narsalardan arazlash odatingizni tark eta olasizmi ?
15. Hayotdagi omadsizliklarni to`g`ri yoki hech qanday xafagarchiliklarsiz qabul qila olasizmi ?
16. Har doim quvnoq va yaxshiliklarni kutib, ko`tarinki kayfiyatda yurishga harakat qilasizmi ?
17. Qattiq xafa bo`lganingizda ko`nglingizni kimgadir ochasizmi ?
18. To`y – hasam yoki mehmondorchiliklarga borish sizga yoqadimi ?
19. Koz – yoshi to`kib yurishdan ko`ra, quvnoq yurishni hush ko`rasizmi ?
20. Qattiq tushkunlikka tushganizda bu holatdan tez chiqib keta olasizmi ?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jami
Xa											
Yo`q											
Bilmayman											

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Jami
Xa											
Yo`q											
Bilmayman											

Xa javoblar uchun 3 balldan

Yo`q javoblar uchun 1 balldan

Bilmayman javoblar uchun 2 balldan

Shaxsning atrof - muhitdagi voqea – hodisalar va unga bo`layotgan munosabatlarda ko`nikmaslik asosida ruhiy zo`riqish, tushkunlikka tushish natijasida hayotdan sovish, yashashdan mazmun topa olmaslik, xayotdan ko`z yumishga intilish.

60-50 ball bo`lsa, o`quvchi suistiddan yiroq

49-40 ball bo`lsa, o`quvchi o`ziga nisbatan biroz e`tibortalab

39-30 ball bo`lsa, salbiy holatlarga ta`sirchan

29 va undan past ball bo`lsa, chuqurroq psixologik tashxisdan o`tqazish tavsiya etiladi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari va topshiriqlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati.

1. Shavkat Mirziyoyevning O`zbekiston Respublikasi Prezidenti sifatida birinchi imzolagan qonun hujjati – 2016-yil 14-sentabrdagi «Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risida»gi Qonun

2.Ruxiyeva X.A. Sud –psixologik ekspertizasi.O`quv qo`llanma-T.:2012

1. O`z-o`zini o`ldirish bir muncha jiddiy jamoatchilik muammolaridan biri hisoblanishini isbotlang.

2. “Suitsid”, “suitsidal urinish”, “suitsidal axloq” tushunchalarini ochib bering.

3. Suitsidal axloq tuzilmasiga nimalar kiradi?

4. O`z-o`zini o`ldirish tipologiyasini keltiring.

5. Suitsidal axloqning yosh xususiyatlari qanday?

6. Suitsidal axloq psixologik nazariyalar bilan qanday tushuntiriladi?

7. Suitsidal axloqning sabablari qanday?

8. Suitsidal axloqqa yordamlashuvchi sharoitlar qanday?

9. O`z-o`zini o`ldirishga nima to`squinlik qiladi?

10. Suitsidal axloqning ongsiz va anglangan motivlarini ayting.

3.Usmonova A.A. Norboyev A.N. Yuridik psixologiya .O'quv qo'llanma T.D.YUI-2005

4.Dyurgeym E.Samoubiystvo .Sotslogicheskiy etyud. /per.s.fran.M.Misi 1994

5.Yeniniyev.M.I. Yuridicheskaya psixologiya –Y.M; 2006

www.expert.psycqology.ru

www.psycho.all.ru

www.psycqology.net.ru